

ROMANCE EN QUE SE DA CUENTA Y DECLARA LA TRAGICA Y
VERDADERA HISTORIA DE LA

HERMOSA ROSIMUNDA.

Aunque la pluma en desmayos
manifiesta sentimientos,
y el corazon con deliquios,
quebranto y dolor intenso;
no por eso la memoria,
voluntad y entendimiento
dejan de darle á los hombres
noticia de este suceso,
interesando que el mundo
admita algun escarmiento,
y se contenga, mirando,
y no audaz busque el despeño.
Asi con toda atencion
todo viviente esté atento,

oirán la mas rara historia
que han dado al Orbe los tiempos,
y á un incauto proceder
las penas que se siguieron,
que el mundo, como imprudente,
fiero enemigo encubierto,
estimula á vil hazaña,
por ser despues pregonero;
pero llevando por norte
la misma verdad que emprendo,
daré principio á esta historia:
y asi digo, que en el reino
de la hermosa Lombardia,
pensil frondoso y ameno,

en su capital, que es Pavia,
ohbo un noble caballero,
allmado Angelio, que era
del Rey muy cercano deudo:
la reflexion aquí puede
medir quién era el sugeto.
Levantóse contra Italia
la Lombardia, y atento
el Rey, á su deudo llama,
y con su real juramento,
por general de su campo
lo votó, y en marcha puesto,
llegó á la vista de Italia,
haciendo al primer encuentro
que á su poder se rindiese
desde el grande hasta el pequeño.
Y al general italiano,
por audaz y desatento,
lo degolló, y de su casco
hizo un vaso bien pequeño,
memoria que de su muerte
fué desastrado instrumento,
y á una hija que tenia
se la llevó en cautiverio,
de la cual enamorado
quedó el general Angelio,
y la hermosa Rosimunda
gustosa en el casamiento
entró, quedando de esclava
señora y dueña del dueño.
Retiróse á su Palacio,
y en honra, gloria y obsequio
de su conseguido enlace
y de su amor el acierto,
dispuso hacer un banquete,
y á su atencion concurren
los grandes de aquella Corte,
y rematando el festejo,
le dió gana á Rosimunda
de beber, y en el pequeño
vaso, casco de su padre,
lo dió el agua, asi diciendo:

bebe en la propia cabeza
de tu padre y de mi suegro.
Tanto sintió Rosimunda
este caso, que en silencio
lo pasó, mientras dispone
la venganza contra Angelio
su esposo, y á pocos dias,
convertido ya en veneno
mortal todo su cariño,
se valió de un escudero,
de quien mucha confianza
hizo para su mal hecho.
Y despues de mil promesas,
y varios ofrecimientos,
le dijo: dale la muerte
á tu amo, y para ello
induce á mi mayordomo,
pero sabe que te advierto,
que está á peligro tu vida,
no quitándosela á Angelio.
Buscó el paje al mayordomo
cuyo nombre es Paradeo;
le dijo lo que pasaba,
y juntos se convinieron
en dar muerte al general;
y una siesta, cuando al sueño
estaba entregado, entraron
los dos con fuertes pertrechos,
y sin poder defenderse
allí la muerte le dieron,
quedando en las tres personas
bien escondido el secreto,
dando al comun una voz
en que inculpables los vieron,
que siempre los agresores
son de su maldad correos.
Y despues del funeral
correspondiente á su empleo,
y Rosimunda tambien
satisfecha por entero,
concertó despues casarse
con el mayordomo, siendo

sobre inmediata maload
un desdoro verdadero.
Y temiéndose que el Rey
sepa, y haga un exceso
correspondiente al delito,
pues está clamando al Cielo,
recogieron el tesoro
y alhajas de mucho precio,
y en tres famosos caballos
ocultamente salieron,
y á la gran corte de Lóndres
llegaron, con el pretesto
de estar algun tiempo en ella
admirando su embeleso.
Sentaron su domicilio
con aparato tan régio,
que en breve trajo la pompa
los grandes conocimientos.
En fin, á la novedad,
varias gentes concurren
á visitarlos, y todos
suyos se constituyeron;
péro cuando el corazon
se pervierte en un sugeto
ensayado en las maldades,
vá á mas y olvida lo menos;
así pues en Rosimunda
sucedió que el que hace un cesto,
(dice un antiguo refran)
hará sin dudar un ciento.
Y fué, que de su hermosura
se enamoró un consejero,
que entre la nacion inglesa
era el de mayor respeto,
y conociendo que haria
la ingrata dama su intento,
su amante se declaró,
y sacaron en acuerdo,
que á Paradeo matase,
y que pasado ya el duelo
contraerian matrimonio,
que fué añadir yerro á yerro.

Y puesta en planta su infamia
con traidores pensamientos,
en un vaso cristalino
echó porcion de veneno
en ocasion que se hallaba
algo enfermo Paradeo,
y ageno de esta maldad,
Rosimunda con empeño
de sus cariños le hizo,
que tomara por remedio
aquella corta bebida,
para su alivio y recreo.
Tomó el inocente el vaso,
y habiendo bebido medio
se conoció atósigado,
y con ímpetu soberbio
la espada desenvainó,
y poniéndosela al pecho,
á Rosimunda le hizo
se bebiera el demás resto;
y de esta suerte los dos
de allí á muy poco murieron.
Supo el rey de Inglaterra
la desgracia, y bien impuesto
desde el principio hasta el fin,
porque nada hay encubierto,
mandó al momento que el paje
por agresor del primero,
le sacasen ambos ojos,
y que matándole luego
con los cuerpos de los dos
Rosimunda y Paradeo
los arrojasen al campo
para pasto de los perros;
y al consejero tambien,
por ser noble y ser sugeto,
mandó que lo degollasen,
y que á pregon fuera puesto
su delito, para que
sirva en el Orbe de espejo.
Esto es lo que el mundo ofrece
á cuantos le siguen ciegos,

pues conforme con él viven,
 así les ofrece el premio.
 Oh fátuo soberbio hombre,
 que cada instante estás viendo
 en el jardín de las letras
 de estas flores un sin cuento,
 sin tomar en sus olores

un pequeño fundamento
 no, no has de tener disculpa
 en el juicio venidero,
 pues desprecias los auxilios
 que Dios dá cada momento.
 El nos conserve en su gracia
 y nos dé su Santo Reino.

FIN.